

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 379.85, 338.48.

DOI: 10.5281/zenodo.6963926

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛИ – ОПЫТ РГУТИС

БУШУЕВА Ирина Викторовна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, профессор,; e-mail: bushueva_naseka@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена обзору и анализу опыта отдельных мероприятий, проводимых Российским государственным университетом туризма и сервиса, в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а именно – опыта проведения образовательных интенсивов для студентов российских вузов, обучающихся по направлениям подготовки в сфере туризма и гостеприимства, с целью содействия их занятости и трудоустройства в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия в рамках Национального проекта. Для решения данной задачи в ноябре-декабре 2021 года в рамках масштабного проекта Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли ФГБОУ ВО «РГУТИС» – «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» университетом было спроектировано и проведено три специализированных образовательных интенсива по 18 академических часов каждый. В интенсивах приняли участие 1616 студентов из шестидесяти российских вузов, двух профессиональных образовательных организаций из шестидесяти трех регионов РФ и одного зарубежного вуза. Основной целью образовательных интенсивов была профессиональная ориентация молодежи, заинтересованной в компетентностной самореализации в приоритетных к развитию видах туризма и туристских макротерриториях, и формирование кадрового потенциала для достижения целевых установок Национального проекта в приоритетных к развитию туристских территориях, кластерах и комплексах. Эффективность и полезность проведенных образовательных интенсивов подтверждена высокими оценками как слушателей, так и спикеров мероприятий.

Ключевые слова: национальный проект, туризм, индустрия гостеприимства, кадры, образовательные интенсивы, трудоустройство.

Для цитирования: Бушueva И.В. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: решение задач кадрового обеспечения отрасли – опыт РГУТИС. // Сервис plus. 2022. Т.16. №2. С. 33-43. DOI: 10.5281/zenodo.6963926.

Статья поступила в редакцию: 25.04.2022.

Статья принята к публикации: 30.05.2022.

NATIONAL PROJECT «TOURISM AND HOSPITALITY»: SOLVING THE STAFFING PROBLEMS OF THE INDUSTRY – THE EXPERIENCE OF RSUTS

Irina V. BUSHUEVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Dr. Sc. (Economics), Professor, e-mail: bushueva_naceka@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the review and analysis of the experience of some events by Russian State University of Tourism and Service within the framework of the National Project «Tourism and Hospitality». This is the experience of educational intensive courses for students of Russian universities studying in the fields of tourism and hospitality, in order to promote their occupation and employment in the Federal subjects of Russia, implementing activities within the framework of the National Project. To solve this problem, in November-December 2021, within the framework of a large project of the Development Center for the human resources in tourism of Russian State University of Tourism and Service «Organization of events in the field of youth policy aimed at forming the system of talented and initiative youth's development, creation of conditions for adolescents and youth's self-realization, development of adolescents and youth's creative, professional, intellectual potential» the university designed and conducted three specialized educational intensive courses (18 academic hours for each). One thousand six hundred and sixteen students from sixty Russian universities, two professional educational organizations from sixty-three regions of the Russian Federation and one foreign university took part in the intensive courses. The main purpose of the educational intensive courses was the professional orientation of young people interested in competence-based self-realization in priority types of tourism and tourist macro-territories, and the formation of human resources to achieve the targets of the National Project in priority tourist territories, clusters and complexes. The high ratings of both listeners and speakers of the events confirmed the effectiveness and usefulness of the educational intensive courses.

Keywords: national project, tourism, hospitality, staff, educational intensive courses, employment.

For citation: Bushueva I.V. (2022). National project «tourism and hospitality»: solving the staffing problems of the industry – the experience of RSUTS. *Service plus*, 16(2), Pp. 33-43. DOI: 10.5281/zenodo.6963926. (In Russ.).

Submitted: 2022/04/25.

Accepted: 2022/05/30.

Создание условий для реализации профессионального, трудового, в том числе предпринимательского потенциала молодежи (студентов и выпускников) в условиях трансформационных процессов на рынке труда является одним из ключевых драйверов для достижения показателей Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Данные условия формируют «пространство», в котором будут формироваться профессиональные ориентиры, задающие направления векторов для профессиональной и трудовой карьеры.

В конце 2021 года в рамках масштабного проекта Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли ФГБОУ ВО «РГУТИС» – «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи», с целью содействия занятости и трудоустройства в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», университетом было спроектировано и проведено три образовательных интенсива для студентов российских вузов, обучающихся по направлениям подготовки в сфере туризма и гостеприимства. Фактически в интенсивах приняли участие 1616 студентов из шестидесяти российских вузов, двух учреждений среднего профессионального образования из шестидесяти трех регионов РФ и одного зарубежного вуза (Абхазский государственный университет). Основной целью образовательных интенсивов была профессиональная ориентация молодежи, заинтересованной в компетентностной самореализации в приоритетных к развитию видах туризма и туристских макротерриториях, и формирование кадрового потенциала для достижения целевых установок Национального проекта в приоритетных к развитию туристских территориях, кластерах и комплексах.

На начальной стадии реализации проекта образовательных интенсивов была сформирована концепция их содержательного наполнения.

Принципы формирования программной тематики были направлены на решение следующих задач для студентов/выпускников направлений подготовки туризма и гостеприимства: повышение уровня трудоустройства, снижение рисков незанятости и уровня безработицы, повышение вовлеченности студентов (выпускников) в трудовую занятость. Концептуально образовательные интенсивы были призваны стать коммуникативным пространством, при «погружении» в которое формируются soft skills (мягкие/гибкие навыки): коммуникация, критическое мышление, клиентоориентированность, управление проектами, людьми и собой, наставничество и менторинг, эмоциональный интеллект, управление знаниями, работа в режиме неопределенности, экологическое мышление, самоанализ и саморефлексия, необходимые как на старте карьеры, так и в процессе её развития. Основной целью интенсивов стало знакомство студентов и выпускников с перспективами развития туризма в приоритетных макротерриториях Национального проекта с позиций потенциального трудоустройства. Исходя из этого и была определена ключевая тематика лекций, мастер-классов и практикумов интенсивов, а именно:

- инициативы и задачи Национального проекта, перспективная потребность в кадрах приоритетных к развитию внутреннего туризма макротерриториях;
- современные требования работодателей к потенциальным сотрудникам компаний, перспективные тренды изменения компетенций специалиста в области туризма и индустрии гостеприимства;
- цель и задачи «обучения через всю жизнь», освоения более высоких квалификационных уровней профессии, в том числе посредством продолжения обучения в магистратуре;
- разбор кейсов по построению успешной карьеры в различных сегментах отрасли, в российских и иностранных компаниях, функционирующих на российском рынке туристической индустрии;
- конкретные алгоритмы и рекомендации по самосовершенствованию, выбору правильной траектории и личной стратегии при выходе на рынок труда в индустрии туризма и гостеприимства.

ва, в том числе по самоопределению в отношении предпринимательства или трудоустройства в качестве наемного работника;

- механизмы и инструменты развития проектных навыков через грантовые и конкурсные программы, в том числе на президентской платформе «Россия – страна возможностей».

Концептуальное содержание интенсивов определило подходы к формированию кадрового обеспечения и конкретной тематики каждого интенсива. Ключевыми критериями выбора персоналий спикеров стали:

- принадлежность к профессионально-отраслевому сообществу по видам туризма, смежным инфраструктурным видам деятельности и/или выполнение функций «выразителя интересов» отдельных сегментов индустрии туризма и гостеприимства (представление интересов туристского сообщества на уровне профессиональных и отраслевых объединений);

- реализация в профессиональной деятельности функций регулирования, поддержки и/или продвижения национальной туристической индустрии;

- позиционирование и наличие опыта профессиональной, а также общественной деятельности в области подготовки кадров, кадрового консультирования, подбора и управления персоналом, кадрового коучинга или менторства в индустрии туризма и гостеприимства;

- наличие опыта и репутации спикера в отраслевом сообществе индустрии туризма и гостеприимства.

Сроки реализации, а также конкретное время проведения интенсивов были определены исходя из территориального позиционирования приоритетных туристских макротерриторий, вошедших в состав Национального проекта на октябрь 2021 года, масштабов осуществления подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства Российской Федерации вузами, функционирующими в данных макротерриториях, а также в регионах, связанных с данными макротерриториями общим образовательным пространством. В субъектах Российской Федерации, входящих в состав туристских макротерриторий,

реализуются проекты по созданию многофункциональных комплексов туристской инфраструктуры, вводится в строй большое количество коллективных средств размещения, которые станут потенциальными работодателями для современного поколения выпускников российских вузов.

По данным на осень 2021 года подготовку кадров для туристской отрасли в системе высшего образования осуществляли 173 высших учебных заведения с общей численность обучающихся 28433 человека¹. На основании этих данных с учетом расположения вузов по часовым поясам России были сформированы кластеры из вузов, имеющих наибольший контингент по направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело». В соответствии с временным разбросом было определено оптимальное время проведения интенсивов:

- кластер 1: -1 час/+1 час по московскому времени;

- кластер 2: +2 часа/+4 часа по московскому времени;

- кластер 3: +5 часов/+9 часов по московскому времени.

С учетом общей тематической насыщенности продолжительность каждого интенсива была определена как три учебных дня по шесть академических часов каждый.

До начала каждого интенсива среди зарегистрировавшихся слушателей проводился опрос с целью оценки общей структуры участников, а также выявления текущего мнения студентов и выпускников вузов относительно их впечатлений от обучения в вузах и ожиданий по поводу потенциального трудоустройства в национальной индустрии туризма и гостеприимства.

Всего в опросе приняло участие 1615 человек. Согласно его результатам среди участников образовательных интенсивов 60% обучаются по направлению подготовки. 43.03.02 Туризм, 28% – по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, 5% – по направлению 43.03.01 Сервис. Среди студентов других направлений подготовки, принявших участие в образовательных интенсивах, можно выделить следующие: экономика, менеджмент и

¹ По данным исследований ФГБОУ ВО «РГУТИС» в 2021 году

география с профилями образовательных программ в области туризма и гостеприимства. Их общая доля составила 7% (рисунок 1).

На вопрос «Собираетесь ли Вы работать в индустрии туризма и гостеприимства» 82% респондентов ответили «да», 12% не планирует работать в этой сфере (рисунок 2), что подтверждает высокий уровень ориентированности студентов и выпускников на отрасль.

Для получения более подробной информации о причинах отказа от трудоустройства в отрасли задавался уточняющий вопрос (рисунок 3). Среди тех, кто не планирует работать в сфере туризма и гостеприимства 46% опрошенных выбрали вариант ответа – «понял, что не мое», 45%

не видят перспектив нормального трудоустройства, 9% респондентов и не собирались работать, а поступили в вуз только потому, что родители настояли на их обучении по данному направлению или в данном вузе. При соотнесении этих результатов с долей тех участников интенсивов, которые приняли решение не трудоустроиваться в отрасли, был сделан вывод, что при правильной расстановке акцентов во время занятий и подаче полной информации о перспективах развития туризма в регионах РФ на базе Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» порядка 5% будущих выпускников возможно переориентировать в их решении не идти в отрасль после окончания вуза.

Рис. 1. Структура слушателей интенсивов по направлениям подготовки высшего образования

В то же время определенную обеспокоенность вызывали результаты ответа на четвертый вопрос – вопрос о месте потенциального трудоустройства (рисунок 4). Так, на вопрос о том, если студент планирует работать в сфере туризма и гостеприимства, то в каком регионе, 50% опрошенных ответили, что планируют работать в регионе проживания, 11% – по месту нахождения вуза, 39% респондентов выбрали вариант ответа «ни то, ни другое». То есть, половина опрошенных не планирует возвращаться домой и развивать индустрию туризма и гостеприимства в своем регионе. Такую картину нельзя считать благополучной.

Среди 39% опрошенных респондентов, не планирующих работать в регионе проживания или

нахождения вуза, 43% не устраивает заработная плата, 22% планируют переехать в мегаполис, и столько же хотели бы попробовать трудоустроиться за границей. 13% опрошенных назвали прочие причины, в том числе отсутствие интереса к отрасли (рисунок 5).

Отсюда также был сделан вывод о необходимости широкого информирования студентов и выпускников о перспективах реализации мероприятий Нацпроекта, ориентированных на изменение ситуации в индустрии туризма и гостеприимства в регионах.

Рис. 2. Вопрос «Вы собираетесь работать в индустрии туризма и гостеприимства?»

Рис. 3. Вопрос «Если нет то почему?»

Рис. 4. Вопрос «Если да, то в каком регион?»

Рис. 5. Вопрос «Другое: почему не будет работать, и почему не регионах проживания и вуза?»

С целью определения текущей ситуации с качеством образования будущих специалистов индустрии туризма и гостеприимства слушателям интенсивов был задан вопрос «Какие основные проблемы/пробелы Вы видите в Вашей подготовке к профессии?» (рисунок 6).

49% опрошенных не видят проблем в обучении в вузе. В то же время 51% участников интенсивов отметили, что в процессе обучения с ними столкнулись. Среди полученных ответов было выделено четыре основных варианта:

- недостаточное количество практики (30%);
- ограничения, связанные с пандемией COVID-19 (дистанционное обучение и т.п.) (11%);
- плохое преподавание, устаревший материал, устаревшие методики преподавания и недостаточные объем и полученный уровень знаний иностранных языков (по 5%).

На основании полученного результата был сделан вывод необходимости акцентирования внимания слушателей в рамках занятий на возможностях самостоятельного поиска стажировок и временного трудоустройства для студентов в индустрии туризма и гостеприимства, как дополнительного поля закрепления и развития практи-

ческих навыков, необходимых для успешного трудоустройства в отрасли.

Таким образом, исходя из заложенной тематики занятий, уточнений, полученных в результате «входного» опроса, а также установленных критериев отбора спикеров, в рамках мероприятий по подготовке и проведению образовательных интенсивов для студентов по направлениям подготовки в сфере туризма и гостеприимства с целью содействия занятости и трудоустройства в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия в рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства» были приглашены и приняли участие руководители и специалисты, следующих организаций:

- Российский государственный университет туризма и сервиса;
- Ассоциация туроператоров России (АТОР);
- Комитет по устойчивому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ);
- Ассоциация глэмпингов России;
- АНО «Россия – страна возможностей»;
- Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики;
- Русское географическое общество;
- ООО «Экопарки мира», г. Москва;
- Ресторан «ВРЕМЯ», г. Углич, Ярославская область;
- Консалтинговое бюро Hard Restart, г. Москва;
- Центр развития универсальных и профессиональных компетенций, г. Москва;
- GDS Amadeus;
- АНО «Индустрия событийного туризма», г. Севастополь;
- Федеральный проект «Гастрономическая карта России».

Образовательные интенсивы были проведены в течение ноября-декабря 2022 года в сроки, представленные в таблице 1. Мероприятия реализовывались согласно утвержденной программе на вебинарной площадке. Все лекции и мастер-классы проводились спикерами в интерактивном режиме (рисунок 7).

Завершающее занятие каждого интенсива проводилось в форме прямого общения и получения обратной связи от слушателей. В конце занятия участникам предлагалось по желанию заполнить итоговую анкету на сайте мероприятия, призванную отразить впечатление слушателя от проведенных занятий.

На завершающем этапе мероприятия были подведены организационные итоги проведенных интенсивов, проведено итоговое анкетирование слушателей, а также проведен анализ результатов «входного» и итогового анкетирования с целью оценки эффективности проведенного мероприятия, а также с целью дальнейшего изучения ключевых проблем подготовки кадров для индустрии туризма и возможностей трудоустройства выпускников вузов профильных направлений.

В рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2030 года и Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» заложены основные механизмы удовлетворения кадровых потребностей, долгосрочное планирование и построение системы подготовки кадров всех уровней, а также определены стратегические ориентиры по совершенствованию кадрового обеспечения развития туризма в Российской Федерации. Задачи, поставленные в Национальном проекте, предъявляют новые требования к системе подготовки кадров, которая должна работать на перспективу, способствовать комплексному решению проблем повышения качества туристских услуг с учетом стратегических ориентиров, использовать современные стандарты мирового уровня. Однако на сегодняшний день сфера подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства испытывает ряд существенных проблем, которые требуют безотлагательного решения, что в том числе было подтверждено в ходе мероприятий образовательных интенсивов.

При достаточно высокой востребованности специалистов в сфере туризма отмечается невысокое качество их подготовки и значительная диспропорция в профессионально-квалификационной структуре туристских кадров, в том числе выражающаяся в острой нехватке линейного персонала. Одной из причин этой проблемы является то, что в настоящее время подго-

товкой кадров для туристской отрасли занимается большое количество образовательных организаций, часть из которых не имеет должного учебно-методического обеспечения и квалифицированного профессорско-преподавательского состава, а также не занимается вопросами целенаправленной профессиональной ориентации на развитие в сфере туризма и гостеприимства. При этом для ряда университетов подготовка туристских кадров не является профильной деятельностью. Вследствие этого рынок труда пополняется кадрами низкой профессиональной квалификации, не ориентированными на формирование успешного карьерного горизонта в сфере туризма и гостеприимства, что в том числе снижает престижность туристских профессий и востребованность выпускников образовательных организаций на рынке труда.

Следующая проблема заключается в разрозненности системы подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. Как показывает практика, на деле отсутствует координация подходов к подготовке кадров для туристской индустрии, соответствующих требованиям, предъявляемым со стороны туристского бизнеса. Из этого следует, что кадровые проблемы, стоящие перед туристской отраслью, можно эффективно решать только при активном вовлечении предпринимателей и представителей профессионального сообщества не только к таким процессам, как разработка стандартов, образовательных программ, их реализации и оценке результатов, но и к вопросам личностно-профессиональной ориентации выпускников школ и студентов, вопросам формирования карьерных стратегий.

Говоря о системных диспропорциях в структуре, нельзя не затронуть вопрос о качестве подготовки специалистов. Как уже было отмечено, подготовкой кадров для индустрии туризма занимается более 170 учебных заведений. Для ряда вузов подготовка кадров для туризма является непрофильной деятельностью, ежегодный выпуск составляет, например, около 10-20 человек. Все это, безусловно, влияет на качество туристского образования, вследствие чего рынок труда пополняется кадрами низкой профессиональной

квалификации, часто не мотивированными на формирование карьерных траекторий в сфере туризма и гостеприимства. И здесь опять остро встает вопрос разработки и применения качественных и эффективных решений для профессиональной ориентации и сопровождения построения карьерных стратегий молодежи (студентов/выпускников).

Обобщение результатов «входного» анкетирования участников и общения с ними спикеров во время проведения занятий в целом подтверждают данные выводы. Разочарование в индустрии туризма и гостеприимства как в потенциальной области приложения своих профессиональных навыков в процессе обучения во многом обусловлено качеством организации учебного процесса и преподавания специальных дисциплин в вузах: недостаточность или отсутствие реальной практики, необходимой для получения практических навыков работы по профессии, низкое качество преподавания профильных дисциплин, в том числе устаревший материал, подаваемый студентам на лекциях и практических занятиях, устаревшие методики преподавания, малый объем преподавания иностранных языков – вот наиболее массовые претензии студентов к своей профессиональной подготовке. Наряду с этими и частными проблемами, характерными для отдельных учебных заведений и не являющихся системными, были отмечены и такие проблемы, как «Отсутствие единого взгляда на подготовку кадров у специалистов отрасли, преподавателей и чиновников»; «Проблема в том, что образование по данным направлениям обесценивается» и т.д.

Отсутствие перспектив трудоустройства в сознании выпускников зачастую позиционируется на практически полном отсутствие информации о направлениях и перспективах развития индустрии туризма в регионах проживания и обучения студентов, в том числе в регионах, вошедших в состав приоритетных туристских макротерриторий Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Такого рода проблемы требуют системного подхода к решению. В том числе за счет создания

условий для получения актуальной информации из первичных источников или «от первых лиц». Опыт проведения образовательных интенсивов показал, что это очень эффективный инструмент в данной области.

Табл. 1 - Сроки и трудоемкость проведенных интенсивов

Интенсив	Дата	Трудоёмкость, акад. час.
1	17.11.2021	6
	18.11.2021	6
	19.11.2021	6
	<i>Итого:</i>	<i>18</i>
2	30.11.2021	6
	01.12.2021	6
	02.12.2021	6
	<i>Итого:</i>	<i>18</i>
3	14.12.2021	6
	15.12.2021	6
	16.12.2021	6
	<i>Итого:</i>	<i>18</i>

Рис. 7. Фрагменты мероприятий образовательных интенсивов.

В целом, эффективность и полезность проведенных образовательных интенсивов была оценена слушателями очень высокого – 99% участников оценили организационную и содержательную составляющие мероприятия на «хорошо» и «отлично», причем максимальная оценка

преобладает в подавляющем большинстве. Практически единодушно поддержано предложение о продолжении практики проведения интенсивов в связи с их полезностью для студентов. Результаты анкетирования дали возможность оценить оптимальную трудоемкость интенсивов, потенциальную тематическую структуру мероприятий с точки зрения разведения по программе различных сегментов индустрии туризма и гостеприимства, выделения тренинговой составляющей, а

также выведения в отдельную тематику вопросов информирования по потенциальной кадровой потребности по территориям и объектам, включенным в федеральные проекты Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году была запланирована новая серия интенсивов, первый из которых с большим успехом уже прошел в мае текущего года. Продолжение проекта запланировано на сентябрь-ноябрь 2022 года.

Список источников

1. Бушуева И.В., Скабеева Л.И. О современных практико-ориентированных подходах к разработке образовательных программ подготовки магистров по направлению «Гостиничное дело»/Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2016. Т. 10. № 1. С. 12-20.
2. Платонова Н.А., Бушуева И.В., Харитонов Т.В. и др. Мониторинг контроля и оценки качества образования/Платонова Н.А., Бушуева И.В., Харитонов Т.В., Погребова Е.С., Кривошеева Т.М., Михалев И.В., Москва, 2013.
3. Федупин А.А. Инвестиции в человеческий капитал - путь развития профессионального образования в сфере сервиса и туризма/Современные проблемы сервиса и туризма. 2008. № 4. С. 79-82.
4. Федупин А.А. Подготовка кадров для туризма: проблемы и задачи/Статья в открытом архиве № 19122 25.10.2010
5. Чурилова И.Г., Бушуева И.В., Александров Е.Б. и др. Отчет о проведение образовательных интенсивов для студентов по направлениям подготовки в сфере туризма и гостеприимства с целью содействия занятости и трудоустройства в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия в рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства» / Чурилова И.Г., Бушуева И.В., Александров Е.Б., Губина О.Н., Сумзина Л.В., Юдина Е.В., Деменев А.В., Афанасьев О.Е., Коновалова Е.Е., Мамаева Ю.Ю. Отчет по теме «Обеспечение работы Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли РГУТИС» Мероприятие 5 работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» (реестровый номер 751200Ф.99.1.А336АА00000).
6. Шайтура С.В., Сумзина Л.В., Минитаева А.М. Подготовка кадров в сфере геоинформационных услуг/Национальная концепция качества: подготовка управленческих кадров. Сборник тезисов докладов национальной научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2020. С. 179-183

References

1. Bushueva, I.V. & Skabeeva, L.I. (2016). Modern practice-oriented approaches for the development of educational programs of masters in "Hospitality". Vestnik associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin], 1(10), 12-20. (In Russ.).
2. Platonova, N. A., Bushueva, I. V., Krivosheeva, T. M., and Kharitonova, T. V. et al. (2013). Monitoring kontrolya i otsenki kachestva obrazovaniia: monografiia [Educational quality control and assessment monitoring: monograph]. Moscow: Russian State University of Tourism and Service Publishing house. (In Russ.).
3. Fedulin, A.A. (2008). Investments into Human Capital Assets ? Way to Developing Professional Education in Service and Tourism. Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges], 4, 79-82. (In Russ.).

4. Fedulin, A.A. (2010). Podgotovka kadrov dlja turizma: problemy i zadachi [Training of staff for tourism: problems and tasks]. Stat'ja v otkrytom arhive [The article of the open archive], 19122. (In Russ.).

5. Churilova, I.G., Bushueva, I.V., & Aleksandrov, E.B. et al. Otchet o provedenie obrazovatel'nykh intensivov dlya studentov po napravleniyam podgotovki v sfere turizma i gostepriimstva s tsel'yu sodeistviya zanyatosti i trudoustroistva v sub"ektakh Rossiiskoi Federatsii, realizuyushchikh meropriyatiya v ramkakh NP «Turizm i industriya gostepriimstva». [Report on educational intensive courses for students in the areas of tourism and hospitality training in order to promote occupation and employment in The federal subjects of Russia implementing activities of the national project «Tourism and hospitality»]. In: Churilova, I.G., Bushueva, I.V., & Aleksandrov, E.B., Gubina, O.N., & Sumzina, L.V., Yudina, E.V., & Demenev, A.V., Afanasev, O.E., & Konovalova, E.E., Mamaeva, Yu.Yu. Otchet po teme «Obespechenie raboty Tsentra razvitiya kadrovogo potentsiala turisticheskoi otrasli RGUTIS». Meropriyatie 5 raboty «Organizatsiya meropriyatii v sfere molodezhnoi politiki, napravlennykh na formirovanie sistemy razvitiya talantlivoi i initsiativnoi molodezhi, sozдание uslovii dlya samorealizatsii podrostkov i molodezhi, razvitie tvorcheskogo, professional'nogo, intellektual'nogo potentsialov podrostkov i molodezhi» [Report on the topic "Ensuring the work of the Development Center for the human resources in tourism of Russian State University of Tourism and Service". The fifth event of the project «Organization of events in the field of youth policy aimed at forming the system of talented and initiative youth's development, creation of conditions for adolescents and youth's self-realization, development of adolescents and youth's creative, professional, intellectual potential»] (registration number 751200Ф.99.1.A336AA00000). (In Russ.).

6. Shaitura, S.V., Sumzina, L.V. & Minitaeva A.M. (2020). Podgotovka kadrov v sfere geoinformatsionnykh uslug [Training of personnel in the field of geoinformation services]. Natsional'naya kontseptsiya kachestva: podgotovka upravlencheskikh kadrov [National quality concept: training of management staff]: Proceedings of the national scientific and practical conference with international participation. St. Petersburg, 179-183. (In Russ.).